

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Husanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____
_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____
_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi ____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rmini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, ____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma'lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

____ yo'nalishi ____-bosqich _____-guruh talabasi

_____mavzusidagi kurs ishiga

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchymoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan isloxatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ____-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Kesim talab qiluvchi texnik detallar va ularning chizmalarini loyihalash

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	14
1. Qirqim va kesimlar	15
2. Detallarning ish chizmalarini chizish.	19
3. Yozuvlar va texnikaviy talablar.....	22
4. Detallarning ish chizmalarini chizish.....	24
Xulosalar	26
Foydalanilgan adabiyotlar	28
Ilovalar	29

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Buyumlar (asboblari, mashina va boshqalar)ning tasviri hamda ularni yig'ish va tekshirishga oid ma'lumotlar berilgan chizmalar yig'ish chizmalari deb ataladi. Yig'ish chizmalarida buyum yig'ilgan holda barcha detallari bilan birga tasvirlanadi:

Ishlab chiqarishda avval har bir detal uning ish chizmasiga qarab tayyorlanadi. Detalning ish chizmasi esa uning eskizi asosida tayyorlanadi. So'ngra yig'ish chizmasiga muvofiq tayyor detallardan butun buyum yig'iladi.

Jism (detal)ning to'g'ri burchakli proyeksiyalash qoidalariga muvofiq ko'z bilan chamalab qo'lda, chizmachilik asboblariidan foydalanmay, chizilgan tasvirga eskiz deyiladi. Bunda tasvirlanayotgan detal qismlari o'rtasidagi proporsionallik, taxminan bo'lsa-da, saqlanadi.

Agar konstruktorlik hujjatlari faqat bir marta foydalanishga mo'ljallangan bo'lsa, u holda loyihachilar konstruktorlik hujjatlarning ko'pincha eskizini bajaradilar. Shuning uchun ham eskiz muhim texnikaviy hujjat hisoblanadi, ularga ham xuddi ish chizmalariga qo'yilganidek talablar qo'yiladi.

Eskizlar ikki xil bo'ladi:

-Yangi ixtiro etilgan buyumning tarkibiga kiruvchi detallar eskizi;

-Ma'lum detalning asliga qarab chizilgan eskiz.

O'quv jarayonida detalning asliga qarab eskizi chiziladi. Detalning asliga qarab eskiz chizish ikki ya'ni asosiy va yordamchi bosqichdan iborat:

Yordamchi bosqichda detal diqqat bilan sinchiklab o'rganiladi va u taxminan fikran oddiy geometrik jismlarga ajratiladi. Detalning nomi. Nimaga mo'ljallanganligi, uning ish jarayonidagi vaziyati va qanday ashyodan tayyorlanganligi aniqlanadi. Shundan so'ng eskiz formati aniqlanadi va detal tog'risida eng ko'p ma'lumot

beruvchi bosh ko'rinish tanlanadi. Bosh ko'rinishda shtrix chiziqlar mumkin qadar oz bo'lishi kerak. Asosiy va qo'shimcha ko'rinishlar, qirqim, kesim va kerakli fragmentlar aniqlanadi. eskiz yumshoq (M yoki 2M) qalam bilan chiziladi.

Eskiz tuzishni quyidagi bosqichlarga bo'lish mumkin.

Birinchi bosqich. Eskiz katak qog'ozga asosiy yozuvchi uchun joy qoldirib qog'ozning ramka chiziqlarini chizishdan boshlanadi. Har bir ko'rinishning simmetriya o'qlari o'tkaziladi. Detalning tashqi konturi ingichka chiziqlar bilan chiziladi. Detal elementlarining o'q va markaz chiziqlari, so'ngra bu elementlarning tashqi ko'rinishi chiziladi.

Ikkinchi bosqich. Detalning ichki konturi chiziqlari chiziladi.

Uchinchi bosqich. Zarur bo'lgan qirqim va kesimlar chiziladi. Ortiqcha chiziqlar o'chiriladi va shtrixovka chiziqlari o'tkaziladi. Eskiz sinchiklab tekshirilgandan keyin ingichka kontur chiziqlar ustidan qalam yurgizib chiqiladi. Chiqarish va o'lcham chiziqlari o'tkaziladi. Strelkalar, detal shaklini ifodalovchi shartli belgilar (aylana, kvadrat, radius va hokazo) va sirtning tozalik belgilari qo'yiladi. Eskizning asosiy yozuvi chiziladi.

To'rtinchi bosqich. O'lchash asboblari bilan detaldan zarur bo'lgan o'lchamlar o'lchab olinadi va eskizga qo'yiladi. Eskizda detalni o'tkazishga oid bo'lgan shartli belgilar qo'yilib asosiy yozuvlar yoziladi.

Eskizlar chizishda detalning o'lchamlarini aniqlash uchun uzunlik masshtab lineykasi, shtangensirkul, rezba o'lchagich, radius o'lchagich kabi asboblardan foydalaniladi.

Yig'ish chizmalarini bajarishga qo'yiladigan talablar

Yig'ish chizmalarida buyumlarni yig'ish va nazorat qilishda zarur bo'lgan quyidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak.

- Yig'ma birlikni tasviri bo'yicha uning tarkibiy qismlarining o'zaro bog'lanishi va undagi biriktiriladigan detallarning joylashuvi haqida ma'lumotlar.

- Yig'ish chizmasida bajarilishi va nazorat qilinishi kerak bo'lgan o'lchamlar, chekli chetga chiqishlar hamda boshqa parametrlar va talablar.
- Detallarni qanday usullar (payvandlash, parchinlash va boshqalar) yordamida biriktirilishi xaqida ma'lumotlar.
- Bevosita buyumning tarkibiga kiruvchi qismlarining pozitsiya belgilari.
- Buyumning asosiy xarakteristikalar.
- Buyumning gabarit, o'rnatish va biriktirish hamda kerakli ma'lumot (spravka) o'lchamlari.
- Yig'ish chizmasining asosiy yozuvi va uning spetsifikatsiyasi (GOST 2104-96).

Har bir buyumning gabarit o'lchamlariga ko'ra yig'ish chizmasi alohida formatda bajariladi. Yig'ish chizmasida ko'rinishlar soni minimal darajada bo'lishi, lekin bu ko'rinishlar buyum haqida, uning detallarini yig'ish haqida to'la ma'lumot berishi lozim. Ko'pincha ko'rinishlar soni buyumning murakkabligiga bog'liq. Asosiy ko'rinishlarni kamaytirish hisobiga, ustiga chizilgan proyeksiyalar, mahalliy ko'rinishlar kerakli qirqim va kesimlardan foydalanish juda muhim hisoblanadi.

Kurs ishining maqsadi. Kesim talab qiluvchi texnik detallar va ularning chizmalarini loyihalash haqida ma'lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obykti. Kesim talab qiluvchi texnik detallar va ularning chizmalarini loyihalash haqidagi ma'lumotlarni noananaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishiningi predmeti. Kesim talab qiluvchi texnik detallar va ularning chizmalarini loyihalash va shakllarni ko'rsatish, ularda ko'nikma hosil qilish, ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Kesim talab qiluvchi texnik detallar va ularning chizmalarini loyihalash va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Kesim talab qiluvchi texnik detallar va ularning chizmalarini loyihalash haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Kesim talab qiluvchi texnik detallar va ularning chizmalarini loyihalash haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Kesim talab qiluvchi texnik detallar va ularning chizmalarini loyihalash haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o`qitish va uni takomillashtirishda o`zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg`izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo`jaev, E.Rovziev kabilarning hissalari katta boldi. O`zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o`rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o`z ta`sirini ko`rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo`lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo`yilgan maqsadga erishishi uchun to`plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Detallarning ish chizmalari buyumning asliga qarab olingan eskiz bo'yicha yoki buyumning konstruktor tuzgan ish chizmasi bo'yicha ishlanadi. Odatda, ish chizmalari buyum tarkibiga kiruvchi har bir detal uchun tuziladi.

Detalning ish chizmasi eskizdan farh hilib, chizma asboblari bilan aniq masshtabda chiziladi. Asl imzolar bilan rasmiylashtirilgan bunday chizmalar asl nusxalar deb ataladi. Asl nusxalardan turli usullarda nusxalar ko'chiriladi, bunday nusxalar dublikatlar deb ataladi. Dublikatlar yorug'lik vositasida nusxalar ko'chirib ko'paytiriladi, bu nusxalardan foydalanib, detallar ko'plab tayyorlanadi.

Detal chizmasidagi tasvirlar soni, ya'ni ko'rinishlar, qirqimlar, kesimlar va chiqarish elementlari soni eng kam, lekin detal shaklini to'g'ri tasvirlash uchun yetarli bo'lishi lozim. Detalning ish chizmasida o'lchamlar, sirtlarning g'adir-budurligi, sirtlar shakli chetga chiqishlari, materialga qo'yiladigan talablar, sirtlarning qoplanishi to'g'risidagi ko'rsatmalar va boshqalar ko'rsatiladi. Detalning chizmasi bu detalni tayyorlash va nazorat qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan asosiy konstruktorlik hujjati hisoblanadi.

Agar detalning chizmasi chizma asboblari ko'zda chamalab chizilsa, bunday chizmani eskiz deb ataladi. Eskizlarni har qanday standart formatli qog'ozda bajarish mumkin. O'quv sharoitlarida katak qog'ozidan foydalaniladi.

Detalning chizmasini bajarishdan oldin chizmaning mazmuniga tegishli hamma ma'lumotlarni, chunonchi, detalning eng ko'p uchraydigan elementlari, yuzalar g'adir-budurligi, o'lchami, texnikaviy talablar, materiallarning belgilanishlari va boshqa ma'lumotlarni o'rganish zarur. Quyish yo'li bilan tayyorlangan detallarning eskizlarini chizishda quyish nishabligini, konuslik va radiuslarni ko'rsatish lozim.

Eskizlarni quyidagi tartibda chizish tavsiya etiladi:

eskiz chizish uchun detalga mos chizma bichimi tanlanadi va xoshiyasi, asosiy yozuv o'rnini belgilab chiqiladi;

- detalning tashqi va ichki qiyofasi yaxshi o'rganib chiqiladi va unga nisbatan boshqa ko'rinishlar soni aniqlab olinadi. Bosh ko'rinish o'rnini va unga nisbatan boshqa ko'rinishlar joyi belgilab chiqiladi. Bosh ko'rinish detal haqida to'laroq va yaqqol ta'surot berishi kerak. Bu yerda detalga qo'yiladigan o'lchamlarga joy qoldirilishi hisobga olinadi.
- detalning tashqi qiyofasi barcha ko'rinishlarda ingichka chiziqlarda chizib chiqiladi.
- detalning ichki qiyofasi barcha ko'rinishlarda qirqimni hisobga olgan holda chizib chiqiladi.
- zarur bo'lgan qirqim va kesimlar bajariladi; detalga kerakli barcha o'lchamlari qo'yib chiqiladi;
- ortiqcha chiziqlar o'chirilib, chizma chiziqlari ustidan yurgazib chiqiladi, ya'ni chizma taxt qilinadi;
- asosiy yozuv yoziladi va chizma yana bir necha marta tekshirib chiqiladi.

1.Qirqim va kesimlar

To'g'ri burchakli proeksiyalar. Buyumning tasvirlari to'g'ri burchakli proeksiyalash usuli bo'yicha bajariladi. Buyum kuzatuvchi bilan tegishli proeksiyalar tekisligi o'rtasida bo'ladi. Chizmani tuzish uchun o'zaro perpendikulyar bo'lgan ikki tekislik tanlab olinadi. Bulardan birini gorizontallik tekislik ikkinchisini frontal tekislik deb, H va V xarfi bilan belgilanadi.

3,1-shaklda paralleloped shakldagi tasviri tuzish ko'rsatilgan. Bunday ikki tekislikdagi detal tasvirini bir vaqtda ko'rib uning tuzilishini ko' oldiga keltira olish va o'lchamlarini qo'yish noqulay. Bunday noqulaylikdan qutilish uchun H tekislikni V dagi proeksiyalarga mos ravishda OX o'qiga perpendikulyar bo'lgan bitta to'g'ri chiziqda joylashadi natijada detalning kompleks chizmasi xosil bo'ladi (3,2-shakl). Mashinasozlik chizmachiligida proeksiyalar tekisligini chegaralovchi chiziqlar detal

nuqtalarini ifodalovchi belgilar bog'lovchi chiziqlar OX o'qi va boshqa yordamchi chiziqlar qo'yilmaydi ularni o'shirib detalning zarur o'lchamlari qo'yiladi.

Amalda shunday murakkab mashina detallari borki ikki proeksiyalari uning konstruksiyasini o'rganuvchi va uni yasash ba'zan etarli bo'lmaydi. Shuning uchun uning uchinchi va hakazo qo'shimcha proeksiyalar olinadi. 3,3 va 3,4-shaklda H, V, W tekislikda proeksiyasi tekislik jipslashgan va chizmasi ko'rsatilgan.

Chizmada tasvirlar o'zining mazmuniga qarab ko'rinishlar qirqimlar va kesimlarga bo'linadi.

Chizmachilikda proeksilar ko'rinishlar deyiladi. Ma'lumki buyum sirtining kuzatuvchiga qaratilgan ko'rinar qismining tasviri ko'rinish deyiladi.

Ko'rinishlar soni buyumning oddiy yoki murakkabligiga bog'liqdir. Xar qanday buyum olti ko'rinish ga ega. Bu ko'rinishlar quyidagi nomlar bilan ataladi.

1-oldindan ko'rinish (bosh ko'rinish); 2-ustidan ko'rinish 3-chapdan ko'rinish; 4-o'ngdan ko'rinish; 5-ostidan ko'rinish; 6-orqadan ko'rinish.

Ko'rinishlar chizmada GOST 2.305-68 ga muvofiq joylashtiriladi. Asosiy proyeksiyalar tekisligi qilib kubning olti oyog'I olnadi (3.5-shakl) So'ngra ularni yoyib bitta tekislik xosil qiladi.

Buning uchun fractal proyeksiyalar tekisligini o'z o'rnida qoldirib, qolgan proyeksiyalar tekisligi 3,5-shakldagidek strelka bilan ko'rsatilgan yo'nalishda aylantirib, frantal tekislik bilan bitta tekislik yuza xosil qilinadi. (3.3-shakl)

Oldindan ko'rinish-bosh ko'rinish deyiladi. Bosh ko'rinish detalning shakli, ko'rinar va ko'rinmas chiziqlari xaqida boshqa ko'rinishlarga qaraganda ko'proq ma'lumot beriladigan boshqa ko'rinishlarga kamroq extiyoj qoldiradigan qilib tanlanadi. Chizma chizishda k'rinishlarning mumkin qadar kamroq bo'lishiga erishish uchun xarakat qilish kerak.

Standartlarda ko'rsatilgan ba'zi bir shartliylıklardan foydalanish chizmada proyeksiyalar sonini kamaytirishga yordam beradi, m: D (diometr) va (kvadrat) belgilardan foydalanish zarur (3.7-shakl). Bu shakllarda ko'rsatilgan detallargabitta ko'rinish berish etarli. Agar bu detallar sirtida yoki ichida biror o'yiq

yoki yo'nilgan qismi bo'lsa, u vaqtda bu qismning shaklini aniqlovchi biror tasvir qo'shib ko'rsatiladi (3.8-shakl).

Agar buyum sirtidagi biror qismning shakli va o'lchamlar ko'rinishlarining birortasida ham aniq ko'rsatish mumkin bo'lmasa, u vaqtda bu qismi yangidan tanlab olingan qo'shimcha tekislikda bajariladi va uni qo'shimcha ko'rinish deb yuritiladi (3.9, 3.10, 3.11-shakllar). Detal sirtidagi qismi tor uchaskada chegaralanib olinsa mahalliy ko'rinish deyiladi (3.12-shakl).

Qirqimlar. Detalni tekislik bilan fikran qirqibtekislikda hosil bo'lgan yuzani namda tekislik orqasida ko'rinib qolgan teshik chiziqlari, qirra, qovurg'a, vahokazolarni qo'shib ko'rsatish qirqim deyiladi. Kesuvchi tekisliklar soniga qarab qirqim oddiy va murakkab qirqimlarga bo'linadi.

Oddiy qirqim. Chizmada bitta kesuvchi tekislik bilan hosil qilingan qirqim oddiy qirqim deyiladi. Kesuvchi tekislikning proyeksiyalar tekisligiga nisbatdan joylashuviga qarab oddiy qirqimlar quyidagicha bo'ladi.

Gorizontal qirqim- Qirquvchi tekislik gorizontal proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'ladi. (3.13 shakl)

Frontal qirqim – Qirquvchi tekislikni frontal proyeksiyalar tekisligiga parallel qilib olinadi (3.14-shakl)

Profil qirqim-qirquvchi tekislikni profil proyeksiyalar tekisligiga parallel qilib olinadi (3.15-shakl).

Qiya qirqim – qirquvchi tekislik proyeksiyalar tekisligining biriga nisbatdan biror burchak ostida bo'ladi (3.16 shakl).

Simmetrik shakllarda iborat bo'lgan ko'rinishlarda qirqimni to'liq ko'rsatish shart emas. Bunda bitta proyeksiyada ko'rinishning yarim qirqimning yarmi bilan qo'shib tasvirlanadi, ularni bir birida simmetrik o'q ajratib turadi. (3.17 shakl)

Maxalliy qirqim-buyumning biror kichik qismini aniqlash maqsadida berilgan qirqim maxalliy qirqim deyiladi (3.18-shakl) qirra simmetrik buyumlarga qirqim berishda agar qirra simmetrik o'qi bilan qo'shib qoladigan bo'lsa ko'rinish qismi qirqim qismidan to'liqsimon chiziq bilan ajratiladi (3.19-shakl)

Murakkab qirqim – Ikki va undan ortiq kesuvchi tekislik bilan xosil qilingan qirqim murakkab qirqim deyiladi. Murakkab qirqimlar pog'onali va siniq qirqimlarga bo'linadi.

Kesuvchi tekislik o'zaro parallel joylashgan bo'lsa, pog'onali qirqim (3.20-shakl), kesuvchi tekisliklar o'zaro kesishib burchak xosil qilsa siniq qirqim (3.21-shakl) xosil bo'ladi.

4.Kesimlar. Detalning tekislik bilan kesilgan yuzasigagina ko'rsatilgan tasvir kesim deyiladi.

Kesimlar chizishda joylashtirishiga qarab chetga chiqarilgan va ustiga qo'yilgan kesmalarga bo'linadi.

Chetga chiqarilgan kesmalar buyum ko'rinishlaridan tashqarida joylashadi va asosiy tutash chizig'I bilan ajratiladi (3.24-shakl), (3.23-shakl)

Ustiga qo'yilgan kesmalar bevosita ko'rinishning o'zida tasvirlanadi (3.24-shakl)

5.Chizmada shartliqlik va sodalashtirishlar.Chizmalarni soddaroq va tushinarli qilish, chizmani chizishga ketgan vaqtni tejash maqsadida ko'rinish qirqim yoki kesim simmetrik shaklda bo'lsa, tasvirning yarmini chizish yoki yarmida ko'prog'ini ko'rsatib, uni to'lqinsimon chiziq bilan chegaralanib qo'yish mumkun.

Yaxlit datallarni kesuvchi tekislik ularning asosiy o'qlari orqali o'tgan bo'lsa, qirqilmay tasvirlanadi. Bunday detallar bolt, vint parchin mixlar, yaxlit shpinderlar , vallar, ponalar, mariklar, shponkalar va boshqalar kiradi (3.25-shakl)

Proyeksiyalar tekisligiga qiya joylashgan chambarak va shunga o'xshash elementlar qirqimlarda proeksiyalar tekisligiga qiya joylashgan chambarak keygay va shunga o'xshash elementlar qirqimlarda proeksilar tekesligiga parallel vaziyatlarda burab tasvirlanadi lekin shtrizlanmaydi aks xolda kegay xaqida to'g'ri tasavvur bermagan bo'lar edi (3.26-shakl).

Tishli g'ildiraklar va shunga o'xshash detallarda ikki tishli to'la ko'rsatilib qolganlari shartli yoki shartli sodalashtirilib ko'rsatiladi (3.27-shakl). Paza yoki teshigi bo'lgan detallarning to'la tasavvurini ko'rsatilmasdan shu elementlarning konturini ko'rsatishi mumkin (3.28-shakl).

Ma'lumki aylanish sirtli ya'ni slindrik yoki konus simon detallarning o'lchami oldiga ni qulash ularni bir ko'rinishda tasvirlashga imkon beradi. Chizmalarda slindrik detalning bir uchi kvadrat kesimli shaklga ega bo'lsa, yassi sirtni belgilash uchun ingichka tutash chiziqlar vositasida dioganallar o'tkazish qabul qilingan, uning o'lchami oldiga belgisi qo'yiladi (3.29-shakl a)

To'r shakilda yoki nakatka qilib ishlangan qismlari bo'lgan detallar chizmasida bu esa elementlarni soddalashtirib tasvirlanadi (3.29-shakl, b).

2. Detallarning ish chizmalarini chizish.

Detallarning ish chizmalari GOST 2.109-73 da ko'rsatilgan qoidalar asosida chiziladi. Detallarning ish chizmalari deb, shunday hujjatga aytiladiki, ularning tasvirlarida detallarni tayyorlash va nazorat qilish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar mujassamlashgan bo'lishi kerak. Detallarning ish chizmalari umumiy yig'ma chizmalar yoki detallarning eskizlari bo'yicha chiziladi. O'quv jarayonlarida detalning ish chizmasi ko'pincha uning eskiz yoki yig'ma chizma birligi bo'yicha tuziladi. Bu jarayon quyidagi tartibda bajarilishi lozim:

1. Eskizga asosan chizmaning formati tanlanadi. Bunda detal chizmasining masshtabi, uning o'lchamlari va geometrik tuzilishlarini hisobga olish lozim.

2. Chizma qog'oziga format ramkasi chiziladi va asosiy yozuv uchun joy qoldiriladi.

3. Detal ko'rinishlarining tasvirini joylashtirish uchun chizma qog'ozi maydonidan to'g'ri to'rtburchak shaklida joy belgilanadi.

4. Tasvirning simmetriya o'qlari va detal qismlarining o'q va markaz chiziqlari o'tkaziladi.

5. Detallarning barcha ko'rinishlari ingichka chiziq bilan chizib chiqiladi.

6. Ichki kontur chiziqlar chiziladi.

7. Detal qismlarining qiyofasi chizib chiqiladi.

8. Kerakli bo'lgan kesim va qirqimlar bajariladi.

9. Chiqarish va o'lcham chiziqlari chiziladi.

10. Detalning o'lchamlari va shartli belgilari qo'yiladi.

11. Bajarilgan chizma tekshirib chiqiladi va ortiqcha chiziqlar o'chiriladi, so'ngra GOST 2.303-68 normalariga asosan chizma chiziqlarining ustidan yurgizib chiqiladi.

12. Asosiy yozuvi GOST 2.104-68 va GOST 2.109-73 ga asosan to'lg'aziladi. 4-shaklda korpusning ish chizmasi uch ko'rinishda bajarilgan.

Ishlatish o'rinlariga qarab detal yuzalariga ma'lum darajada ishlov beriladi. Agar mikroskop yordamida detal yuzalariga qaralsa yuzalarning notekisligi, ya'ni g'adir-budirligini ko'rish qiyin emas. Detallar bir-birlari bilan urinib harakat qilishi jarayonida yemiriladi, bu esa uning mustahkamligiga putur yetkazadi.

Yemirilish jarayonini kamaytirish maqsadida detal yuzalaridagi notekisliklarning shakliy tuzilishlarini maxsus (profilomer, profilograf) asboblarda o'lchab g'adir-budirlik darajasi o'rganiladi. O'quv jarayonlarida esa detal yuzalaridagi g'adir-budirliklar maxsus ishlangan va tavsiya etilgan etalonlarga solishtirib aniqlanadi. 5-shaklda sirt normal tekislik bilan kesilganda hosil bo'lgan profil kesim yuzasining bir qismidagi qadir-budirlik, chiqiqlar va botiqlar diagramma ko'rinishida tasvirlangan.

Amalda chiqiqlar balandligi va botiqlarning mikrotekisligi 0,08 dan 500 mkm oralig'ida bo'ladi (mkm – mikrometr 0,001 mm ga tengdir). GOST – 2789 – 73 ga muvofiq yuza notekisligi L o'zak uzunligi bo'yicha mikrogeometrik tuzilishlari bilan bog'liq bo'lgan R_a va R_z parametrlar bilan aniqlanadi. Bu yerda: R_a – profilning o'rta arifmetik chekli chetga chiqishi, ya'ni profil nuqtalaridan uning o'rta chizig'igacha bo'lgan masofalarning o'rtacha qiymati.

$$R_a = \frac{Y_1 + Y_2 + Y_3 \dots Y_n}{n}$$

R_z – profilning notekislik balandligi.

Bu balandlik beshta eng katta chiqiqlar cho'qqisi va eng kichik beshta botiqlar oralig'idagi masofalarning o'rtacha qiymatlari bo'yicha aniqlanadi:

$$R_z = \frac{(H_1 + H_2 + \dots + H_5) + (h_1 + h_2 \dots h_5)}{5}$$

R_a va R_z parametrlarning qiymatlarini aniqlash uchun 5-shakldagi diagrammaning o'rtacha chizig'i m o'tkaziladi. O'rta chiziqdan yuqori va pastki qismlar bir xil yuz maydoniga tengdir. GOST 2789-73 ga muvofiq buyum yuzalarining g'adir-budirligi 14 ta klasslarga bo'linadi.

G'adir-budirlik klassi oshib borgan sari yuz notekisligi kamayib sir tekis bo'ladi. Masalan, 14-klassdagi yuzalar g'adir-budirligi eng yaxshi sifatli silliq sirt hisoblanadi. 1-klassdagi g'adir-budirlik esa ishlov berilmagan dag'al yuzadir. Detalning chizmalarida g'adir-budirlik GOST 2.309-73 ga asosan 6-shaklda ko'rsatilgan belgilar bilan ifodalanadi.

Agar yuzaga berilgan ishlov hisobga olinmasa 6-shakl, a dagi belgi qo'yiladi, yuzagi ishlov berib yo'nilgan bo'lsa 6-shakl, b dagi belgi, sirt yuzalari yo'nilmay quyma holatda bo'lsa 6-shakl, v dagi belgi bilan ifodalanadi. Belgilardagi h qabul qilingan raqamlar balandligi $H=(1,5 \div 3)h$ ga teng bo'ladi. Belgi cho'qqisidagi burchak 60° qilib chiziladi. Belgi chizig'ining qalinligi $S/2$ bo'ladi.

6÷12 klass g'adir-budirliklari uchun R_a ni qiymatlari 2,5; 1,25; 0,63; 0,32; 0,16; 0,08; 0,04 va 1÷5 va 13÷14 klasslar uchun R_z ni qiymatlari 320; 160; 80; 40; 20 va 0,1; 0,05 ga tengdir.

Agar detaldagi yuzalar bir xil g'adir-budirlikka ega bo'lsa tasvirga belgi qo'yilmaydi, balki chizma maydonining yuqori o'ng tomonidagi burchagiga umumiy V belgi qo'yiladi (7-shakl, a). Buyum yuzalari bir xil g'adir-budirliklardan iborat bo'lmasa, chizmaning yuqorisidagi o'ng maydonidagi burchakka, nisbatan ko'proq bo'lgan belgi qavs ichiga olib ko'rsatiladi, qolgan g'adir-budirliklar belgisi qavs oldiga qo'yiladi (7-shakl, b).

Notekisliklar qiymatlarini yozishda R_a belgisiz yoziladi, masalan, 1,25 R_z belgidan keyin raqam yoziladi. Masalan, R_z 80 (7-shakl). G'adir-budirlik belgilari kontur, chiqarish chiziqlari, shuningdek, o'lcham chiziqlariga ham qo'yiladi va ular o'sha chiziqqa tegib turishi kerak.

3. Yozuvlar va texnikaviy talablar

Chizmalarda yozuvlari va texnikaviy talablarni qo'yish qoidalari GOST 2.316-68 da bayon qilingan.

Texnikaviy talablar chizmaning asosiy yozuvni yuqorisiga joylashtiriladi. Bu texnikaviy talablarda detalda yoki tayyor buyumda grafikaviy tasvirlab ko'rsatilmagan hamma zarur bo'lgan talablar ko'rsatiladi.

Texnikaviy talablarni iloji boricha quyidagi tartibda bayon qilish lozim:

- a) materialga, termik ishlashga va shunga uxshashlarga quyiladigan talablar;
- b) o'lchamlar, o'lchamlarning chekli chetga chiqishlari, sirtlarning shakllari va ularning o'zaro joylanishi, massasi va shunga o'xshashlar;
- v) sirtlarning sifatiga quyiladigan talablar, sirtlarga ishlov berish, qoplamlari to'g'risidagi ko'rsatmalar.

Sanoatda bir marta foydalanish uchun mo'ljallangan konstruktorlik hujjatlari eskiz deb ataladi. Eskizlarda chizma asboblaridan foydalanmasdan («kulda») ko'z bilan chamalangan masshtabda chiziladi.

Eskizdan detalning ish chizmasini chizish uchun foydalanish mumkin, shunga ko'ra eskizda detalning shakli, uning o'lchamlari ruxsat etiladigan chetga chiqishlari, materiali, sirtning sifati to'g'risidagi ma'lumotlar beriladi.

Detailning asliga qarab eskizini chizishda detalning alohida elementlarining shakliga jiddiy e'tibor berish kerak. Masalan, detailni qo'yishdagi nuqsonlar eskizda aks ettirilmasligi lozim.

Bosh ko'rinish detalning shakli va o'lchamlari to'g'risida to'laroq tasavvur beradigan qilib tanlab olish lozim. 10-shakl, *a* da frontal proyeksiyalar tekisligiga proyeksiyalash yo'nalishi strelka bilan ko'rsatilgan, shunday proyeksiyalangan tasvir (bosh ko'rinish yoki frontal qirqim) detal to'g'risida anig' tasavvur beradi.

Aylanma jismdan iborat bo'lgan vallar, o'qlar, chervyaklar, tishli g'ildiraklar, prujinalar va shunga o'xshash detallarning aylanish o'qlarini eskiz yoki chizmaning asosiy yozuviga parallel qilib joylashtirish lozim.

Eskizlarni tuzish tartibi.

Avvalo eskiz formatini ramka bilan chegaralash va pastki o'ng burchagida asosiy yozuv va texnikaviy talablar yozuvlari uchun joy qoldirish lozim.

Detal eskizini tuzishning keyingi bosqichi-ko'rinishlar, qirqimlar va kesimlar sonini belgilash..

10-shakl

Tasvirlar proyeksiyon bog'lanishi saqlangan holda va ko'rinishlar orasida o'lchamlar, yuza g'adir-budurligi belgilar, yozuv va boshqalarni qo'yish uchun yetarlicha joy qoldirish lozim.

Detallarning kontur qiyofalari yumshok qalam bilan yurgizib chiqiladi, qirqimlar bajariladi, yuzalar g'adir-budurliklarining shartli belgilari qo'yiladi (11-shakl, v).

Olingan tasvirlarda chiqarish va o'lcham chiziqlari. O'lcham chiziqlarini detalning ichki va tashqi sirtlari uchun aloxida gruppalanib qo'yiladi. O'lcham chiziqlari iloji boricha detal tasviri konturidan tashqariga chiqarib o'tkazilishi kerak.

Avval gabarit o'lchamlarining, o'qlar orasidagi masofalarning, teshiklar diametrlarining o'lcham chiziqlari, so'ngra qo'yiladi.

O'lcham chiziqlari qo'yiladigandan keyin detal kronsirkul, nutromer, lineyka, shtangersirkul, rezba o'lchash va boshqa asboblardan foydalanib o'lchanadi. Shu bilan bir vaqtda o'lcham sonlari quyib chiqiladi.

4. Detallarning ish chizmalarini chizish.

Detalning ish chizmasi esa uning eskizi asosida tayyorlanadi. So'ngra yig'ish chizmasiga muvofiq tayyor detallardan butun buyum yig'iladi. Yig'ish chizmalari mazmuni GOST 2109-96 bilan aniqlanadi. Jism (detal)ning to'g'ri burchakli proyeksiyalash qoidalariga muvofiq ko'z bilan chamalab qo'lda, chizmachilik asboblariidan foydalanmay, chizilgan tasvirga eskiz deyiladi. Bunda tasvirlanayotgan detal qismlari o'rtasidagi proporsionallik, taxminan bo'lsa-da, saqlanadi.

Agar konstruktorlik hujjatlari faqat bir marta foydalanishga mo'ljallangan bo'lsa, u holda loyihachilar konstruktorlik hujjatlarning ko'pincha eskizini bajaradilar. Shuning uchun ham eskiz muhim texnikaviy hujjat hisoblanadi, ularga ham xuddi ish chizmalariga qo'yilganidek talablar qo'yiladi.

O'quv jarayonida detalning asliga qarab eskizi chiziladi. Detalning asliga qarab eskiz chizish ikki ya'ni asosiy va yordamchi bosqichdan iborat:

Yordamchi bosqichda detal diqqat bilan sinchiklab o'rganiladi va u taxminan fikran oddiy geometrik jismlarga ajratiladi. Detalning nomi. Nimaga mo'ljallanganligi, uning ish jarayonidagi vaziyati va qanday ashyodan tayyorlanganligi aniqlanadi. Shundan so'ng eskiz formati aniqlanadi va detal tog'risida eng ko'p ma'lumot beruvchi bosh ko'rinish tanlanadi. Bosh ko'rinishda shtrix chiziqlar mumkin qadar oz bo'lishi kerak. Asosiy va qo'shimcha ko'rinishlar, qirqim, kesim va kerakli fragmentlar aniqlanadi. eskiz yumshoq (M yoki 2M) qalam bilan chiziladi.

Birinchi bosqich. Eskiz katak qog'ozga asosiy yozuvchi uchun joy qoldirib qog'ozning ramka chiziqlarini chizishdan boshlanadi. Har bir ko'rinishning simmetriya o'qlari o'tkaziladi. Detalning tashqi konturi ingichka chiziqlar bilan

chiziladi. Detal elementlarining o'q va markaz chiziqlari, so'ngra bu elementlarning tashqi ko'rinishi chiziladi.

Zarur bo'lgan qirqim va kesimlar chiziladi. Ortiqcha chiziqlar o'chiriladi va shtrixovka chiziqlari o'tkaziladi. Eskiz sinchiklab tekshirilgandan keyin ingichka kontur chiziqlar ustidan qalam yurgizib chiqiladi. Chiqarish va o'lcham chiziqlari o'tkaziladi. Strelkalar, detal shaklini ifodalovchi shartli belgilar (aylana, kvadrat, radius va hokazo) va sirtning tozalik belgilari qo'yiladi. Eskizning asosiy yozuvi chiziladi.

O'lchash asboblari bilan detaldan zarur bo'lgan o'lchamlar o'lchab olinadi va eskizga qo'yiladi. Eskizda detalni o'tkazishga oid bo'lgan shartli belgilar qo'yilib asosiy yozuvlar yoziladi.

Eskizlar chizishda detalning o'lchamlarini aniqlash uchun uzunlik masshtab lineykasi, shtangensirkul, rezba o'lchagich, radius o'lchagich kabi asboblardan foydalaniladi.

Yig'ish chizmalarida buyumlarni yig'ish va nazorat qilishda zarur bo'lgan quyidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak.

- Yig'ma birlikni tasviri bo'yicha uning tarkibiy qismlarining o'zaro bog'lanishi va undagi biriktiriladigan detallarning joylashuvi haqida ma'lumotlar.
- Yig'ish chizmasida bajarilishi va nazorat qilinishi kerak bo'lgan o'lchamlar, chekli chetga chiqishlar hamda boshqa parametrlar va talablar.
- Detallarni qanday usullar (payvandlash, parchinlash va boshqalar) yordamida biriktirilishi xaqida ma'lumotlar.
- Bevosita buyumning tarkibiga kiruvchi qismlarining pozitsiya belgilari.
- Buyumning asosiy xarakteristikalar.
- Buyumning gabarit, o'rnatish va biriktirish hamda kerakli ma'lumot (spravka) o'lchamlari.

-Yig'ish chizmasining asosiy yozuvi va uning spetsifikatsiyasi (GOST 2104-96).

Har bir buyumning gabarit o'lchamlariga ko'ra yig'ish chizmasi alohida formatda bajariladi. Yig'ish chizmasida ko'rinishlar soni minimal darajada bo'lishi, lekin bu ko'rinishlar buyum haqida, uning detallarini yig'ish haqida to'la ma'lumot berishi lozim. Ko'pincha ko'rinishlar soni buyumning murakkabligiga bog'liq. Asosiy ko'rinishlarni kamaytirish hisobiga, ustiga chizilgan proyeksiyalar, mahalliy ko'rinishlar kerakli qirqim va kesimlardan foydalanish juda muhim hisoblanadi.

Umumiy xulosa

Chizmachilik asboblari ishlatilmasdan va masshtabga rioya qilmasdan, buyumning nisbatlarini saqlangan holda ko'zda chamalab bajarilgan chizma eskiz hisoblanadi. Eskizlar detallarning ish chizmalarini tuzish uchun material bo'lib xizmat qiladi. Eskizlar, shuningdek, buyumlar va detallarni loyihalashda ularni ta'mirlashda qo'llaniladi. Eskizlar detalning o'ziga qarab ham tuziladi. Ishlab chiqarishda, ba'zi hollarda detalni shunday tez almashtirish zarur bo'ladiki, uning ish chizmasini chizmasdan, to'g'ridan-to'g'ri eskiz bo'yicha detal yasaladi. Ish chizmasi bilan eskizning farqi shundaki, ish chizma ma'lum masshtabda chizish asboblari yordamida, eskiz esa ko'z bilan chamalangan masshtabda qo'lda chiziladi. Mukammal bo'lmagan, ba'zi o'lchamlari tushib qolgan eskiz ish chizmasi tuzish yoki detal tayyorlash uchun yaroqsiz bo'ladi. Eskizda tasvirning

kattaligi detalning o'lchamiga, murakkabligiga va chizma qog'ozning bichimiga qarab chiziladi, hamma kerakli o'lchamlari, belgilari, texnik talablari va boshqa ma'lumotlarni yozishga imkon bo'lishi lozim. Eskizlar odatda kataklangan yoki millimetrli qog'ozda chizilishi qulay hisoblanadi. Bunday qog'oz to'r chiziqlarining kesishgan joylarida teshiklarning markazlarini qulay belgilashga, ayrim ko'rinishlar orasidagi proyeksion bog'lanishni yetarli darajada aniq saqlash imkonini beradi. Asliga qarab detallarning eskizlarini chizishda ba'zi bir detallarda uchraydigan noaniqliklar, ya'ni detallarni tayyorlashdagi yuz bergan, masalan, devorlari

qalinligining bir xilda emasligi va boshqalarga tuzatish kiritish lozim. Eskiz – detallarining asliga qarab tarkibiy masshtab ostida, chizmachilik asboblarini ishlatmasdan ko'zda chamalab qo'lda bajariladigan chizma. Ish chizma – shunday hujjatga aytiladiki, ularning tasvirida detallarni tayyorlash va nazorat qilish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar mujassamlashgan chizma. G'adir-budirlik – ishlatish urinmalariga qarab detal yuzalariga ishlov beriladi, shunga qaramay mikroskopda qaralganda detal yuzalarida qolgan notekisliklar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Koroev Yu.I. "Nachertatelnaya geometriya" Moskva "stroyizdat" 1987 god.
2. Mixaylenko V.K, Ponomarev L.M. "Injenernaya grafika" Kiev 1985god.
3. Murodov Sh.K. va boshkalar "Chizma geometriya kursi" Toshkent "Ukituvchi" 1988 yil.
4. Murodov Sh.K. "Gidrotexniklar uchun chizma geometriya" Toshkesht "Ukituvchi" 1991 yil.
5. Raxmonov I. "Perspektiva" Toshkent "Ukituvchi" 1973 yil.
6. Sobirov E. "Chizma geometriya kiska kursi" Toshkent Ukituvchi 1993 yil.
7. Frolov S.A. "Nachertatelnaya geometriya" Moskva "Mashinostroenie" 1978 god
8. Xorunov R. "Chizma geometriya kursi" Toshkent "Ukituvchn" 1974 yil.
- 9.Xorunov R. Akbarov L. "Chizma geometriyadan masa^lalar echish metodlari Toshkent "Ukituvchi" 1995 yil.
10. Chetveruxin N.F. "Nachertatelnaya geomstriya" Moskva "Vsshaya shkola" 1963 god.
- 11.Kirgizboev Yu. "Chizma geometriya" Toshkent "Ukituvchi" 1976 yil.
12. Kirgizboev Yu. "Chizma geometriyadan masalalar tuplami" Toshkent "Ukituvchi" 1976 yil
13. Tuxtaev A, Abramyan Ya.P, "Injenerlik grafikasidan spravochnik" Toshkent "Ukituvchi" 1994 yil

Ноқалар:

Porsheň

Taşlı g'ildirak

Xomut

Şpaňıt

Zarıvı uzatma
(yıldızçılar)

Tasmalı uzatma

Ştafın

Tyağa

Vıka

Vıntlar

Vıka

Fıng

Val

Bolt

